

BO'LAJAK PSIXOLOG TALABALARNING KASBIY FAOLIYAT KOMPITENTLIGINI OSHIRISHDA E'TIBOR BERISHI LOZIM BOL'LGAN ASOSIY VAZIFALAR

Avlaqulov Bobir Ro'ziqulovich

“Psixologiya” kafedrası o'qituvchisi, Toshkent Amaliy Fanlar Universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14505103>

Annotatsiya. Ushbu maqolaning dolzarbligi psixologik xizmatlar zamonaviy jamiyatda muhim rol o'ynaydi, chunki ular insonlarning ruhiy salomatligini va farovonligini ta'minlashga qaratilgan. Psixologlarning kasbiy faoliyat samaradorligini oshirishda bir qator omillar muhim sanaladi. Ushbu maqolada psixologik xizmatlar samaradorligini oshirish, mijozlar bilan munosabatlar, empatiya va ishonchni rivojlantirish, shuningdek, etika va ijtimoiy mas'uliyat haqida fikrlar muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: kompetentlik, shaxs, kasb, asosiy prinsiplari, kasb samaradorligi.

Annotatsiya. The relevance of this article is that psychological services play an important role in modern society, since they are aimed at ensuring the mental health and well-being of people. A number of factors are considered important in improving the effectiveness of professional activities of psychologists. This article discusses ideas about improving the effectiveness of psychological services, developing customer relationships, empathy and trust, as well as ethics and social responsibility.

Key words: competence, personality, profession, basic principles, occupational efficiency.

Kasbiy faoliyat samaradorligi: Psixologik xizmatlarni oshirish, mijozlar bilan munosabatlar, empatiya va ishonchni rivojlantirish, etika va ijtimoiy mas'uliyat.[1]

Psixologik xizmatlar zamonaviy jamiyatda muhim rol o'ynaydi, chunki ular insonlarning ruhiy salomatligini va farovonligini ta'minlashga qaratilgan. Psixologlarning kasbiy faoliyat samaradorligini oshirishda bir qator omillar muhim sanaladi. Ushbu maqolada psixologik xizmatlar samaradorligini oshirish, mijozlar bilan munosabatlar, empatiya va ishonchni rivojlantirish, shuningdek, etika va ijtimoiy mas'uliyat haqida fikrlar muhokama qilinadi **Psixologik xizmatlar samaradorligini oshirish**

Psixologik xizmatlarni samaradorligini oshirishda birinchi o'rinda, malakali psixologlarni tayyorlash va ularning bilimlarini yangilash muhim ahamiyatga ega. Kasbiy treninglar, seminarlar va konferentsiyalar tashkil etish orqali psixologlarning profesional ko'nikmalarini oshirish mumkin. Shuningdek, zamonaviy texnologiyalarni (masalan, onlayn konsultatsiyalar) to'liq qo'llash psixologik xizmatlarni yanada samarali qilishga yordam berishi mumkin.

Mijozlar bilan munosabatlar.

Mijozlar bilan munosabatlar psixologik xizmatlarning muvaffaqiyatida muhim omil hisoblanadi. Psixologlar uchun mijozlarga hurmat va e'tibor bilan yondashish kerak. Har bir mijozning o'ziga xos ehtiyojlari va muammolari bor, shuning uchun ularga individual yondashuv zarur. Mijozlar bilan ochiq va o'zaro ishonchli muloqot o'rnatish ular o'z muammolarini erkin bayon etish imkonini beradi, bu esa xizmat sifatini yaxshilaydi.

Empatiya va ishonch

Empatiya psixologlar tomonidan mijozlarning hissiyotlarini tushunish va ularga yordam berish uchun zarurdir. Psixologlar, mijozlarining his-tuyg'ularini inobatga olib, ularga qulay muhit yaratishlari lozim. Bu faqat empatiya emas, balki ishonchni ham rivojlantiradi. Mijoz

psixologga ishonch bildirganda, u o'z muammolari haqida to'liq va ochiq gapira olishiga imkoniyat yaratadi. Buning natijasida psixologik yordam yanada samarali bo'ladi.

Etika va ijtimoiy mas'uliyat

Psixologlar etika qoidalariga rioya qilishlari shart. Ushbu qoidalar mijozlar bilan muloqotda, ularning shaxsiy ma'lumotlariga nisbatan ehtiyot bo'lishda va professional chegaralarni saqlashda muhimdir. Buning natijasida, mijozlar psixologik xizmatlarga ishonch bildirishadi va ularning manfaatlarini himoya qilinadi.

Ijtimoiy mas'uliyat esa psixologlarning nafaqat individlarni, balki jamiyatni ham rivojlantirishdagi roli bilan bog'liq. Psixologlar, o'z bilimlarini hamda tajribalarini jamiyat salomatligini yaxshilashga sarflashlari zarur. Ommaviy tadbirlar, treninglar va jamoatchilikka yordam berish faoliyatlari orqali psixologlar ijtimoiy mas'uliyatni amalga oshirishlari mumkin.[2]

Bunda albatta e'tibor qaratiladigan quyidagi talablar amalga oshiriladi:

1. **O'z malakasini va bilimni yanada rivojlantirish:** Bo'lajak psixolog boshlang'ich bilimlarini va malakalarini yanada rivojlantirish uchun davom etishi kerak. Bu, mustaqil o'quv, tadqiqot va amaliy ishlar orqali amalga oshirilishi mumkin.

2. **Dasturlash va rejalashtirish:** Bo'lajak psixolog kasbiy kompetentligini oshirishda, mavzuni o'rganib chiqish va darslarni tashkil etish uchun vaqtni rejalashtirishi lozim. Darslar va tadqiqotlar zarur texnik va metodlarni qo'llaydigan vaqt va resurslar bilan tuzilishi kerak.

3. **Mustahkamlash va taqozo etiladi:** Bo'lajak psixolog kasbiy kompetentligini oshirish uchun o'zini mustahkam va professional his qilish kerak. Bu, kasbiy tarrafiyot uchun qat'iy shartdir, chunki faol mustahkamlash va tadbirkorlik faoliyati hamma narsani rivojlantirishga yordam bera oladi.

4. **Ishbilarmonlik:** Bo'lajak psixologning ish faoliyatini o'rganishka va kasbiy kompetentligini oshirishda, ishlari va o'quv dasturlari muayyan, dastur to'g'risida ommaviy maslahatlashuvlar qilish, zamonaviy dasturlash va nazorat sistemalarini o'rganishi muhimdir.

5. **Mijozlar bilan professional munosabatlar:** Bo'lajak psixolog kasbiy kompetentligini oshirishda, mustaqil ish olib borishi, o'quvchilarni yordamchi va ko'makchi qilib qabul qilishi, ularni o'rganishi va bu amaliyoti, malakasini mustahkam mavzularidan biri bo'ladi.

6. **O'z-o'zini baholash:** Bo'lajak psixolog amaliy va nazariy bilimlarini mustahkamlash jarayonida, o'z-o'zini baholash va o'z faoliyatini muvofiq kuzatish maqsadida bo'ladi. Bu, yoki qanday rivojlanish imkonini olmoqda yoki nima qilish lozimligini aniqlash uchun o'zini kuzatishni o'z ichiga oladi.[3]

Xulosa shuki, psixologik xizmatlarning samaradorligini oshirish uchun psixologlar, mijozlar bilan yaxshi munosabatlarni o'rnatish, empatiya va ishonchni rivojlantirish, shuningdek, etika va ijtimoiy mas'uliyatni yodda tutishlari zarur. Ushbu omillar orqali psixologik xizmatlar sifatini oshirish, insonlarning ruhiy salomatligini yaxshilash va jamiyatga ko'mak berish imkoniyatini yaratadi. Bu esa nafaqat shaxsiy, balki jamiyat darajasida ham ijobiy o'zgarishlarga olib keladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zLiDePdan O'zbekiston prezidentligiga nomzod Shavkat Mirziyoyev o'z saylovoldi dasturi//30.05.2023
2. Adizova T.M. Psixokorreksiya –T.2005.
3. INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE ON “CURRENT ISSUES OF PSYCHOLOGY IN THE DIGITAL WORLD” 29-bet.16.10.2024 [3]